

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 76–77

METFORMÍN: KEDY BY SME SA MALI OBÁVAŤ LAKTÁTOVEJ ACIDÓZY? METFORMIN: WHEN SHOULD WE FEAR LACTIC ACIDOSIS?

Anna Dobišová¹, Ivan Pecháň[†]

¹1. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava

[†]Oddelenie klinickej biochémie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Bratislava

anka.zabka@gmail.com

SÚHRN

Metabolická acidóza môže vyvstávať z množstva substancií prostredníctvom rôznych mechanizmov. Určenie, ktoré lieky alebo toxíny môžu byť zodpovedné za metabolickú acidózu u pacienta s náhodnou expozíciou, neznámym požitím alebo terapeutickým užívaním liekov, môže predstavovať skľučujúce diagnostické a terapeutické problémy. Ešte dôležitejšie je, že vitálne bunkové funkcie a metabolické procesy sa zhoršujú s prehĺbujúcou sa acidózou. Preto je prvoradé, aby lekár rozpoznal látky, ktoré môžu viesť k metabolickej acidóze a mohla byť nasadená včasná a vhodná liečba.

Metformín je biquanid, ktorý je bežne používaný ako liek 1.volby už 60 rokov pri diabetes mellitus 2. typu najmä u pacientov s nadváhou a tiež ako liečba polycystických ovárií.

U pacientov s diabetom 2.typu zabezpečuje pokles hladiny glykovaného hemoglobínu (HbA1c), znižuje riziko cievnej mozgovej príhody ako i smrti súvisiacej s diabetom a celkovú úmrtnosť. Navyše je cenovo dostupný, vo všeobecnosti nespôsobuje hypoglykémiu a vykazuje dobrú toleranciu u väčšiny pacientov. Hlavnou cestou eliminácie je renálna tubulárna sekrécia, odhadovaný priemerný renálny klírens je $507 \pm 129 \text{ ml}\cdot\text{min}^{-1}$ u jedincov so zachovanou funkciou obličiek. Ako väčšina liekov, aj metformín má svoju temnú stránku: Potenciálne fatálna metabolická

acidóza so zvýšenou koncentráciou laktátu sa môže vyvinúť po akútnom predávkovaní (MILA – metformínom indukovaná laktátová acidóza) alebo pri terapeutickom použití (MALA – metformínom asociovaná laktátová acidóza). Väčšina prípadov laktátovej acidózy v súvislosti s terapeutickým použitím metformínu sa vyskytuje v prítomnosti závažného základného ochorenia, ako je zlyhanie obličiek, alebo iné závažné chronické ochorenie predisponujúce k hypoxemickému stavu. Odhadovaná incidencia MALA predstavuje cca 0,05 % pacientov za rok (1 – 15/100 000 pacientov za rok), avšak mortalita dosahuje až 50%.

Predpokladá sa, že metformín vyvoláva metabolickú acidózu so zvýšenou koncentráciou laktátu inhibíciou glukoneogenézy v pečeni a komplexu I elektrónového transportného reťazca. Súvislosť medzi ním a laktátovou acidózou je často nepoznaná. Väčšina správ o laktátovej acidóze u jedincov užívajúcich metformín naznačuje, že metformín nebol prvotnou príčinou laktátovej acidózy, ale skôr exacerbačným faktorom.

Metformínom-asociovanú laktátovú acidózu treba predvídať okamžite, akonáhle sa objaví triáda chronickej liečby metformínom, závažnej laktátovej acidózy a zhoršenie renálnych funkcií.

Pri podozrení na diagnózu je základným kameňom liečby dobrá podporná starostlivosť. Vyžaduje si promptnú podporu viacerých orgánových systémov – ventilácie,

adekvátnej tekutinovej resuscitácie a vazopresorickej terapie na obnovenie hemodynamickej stability, vrátane vysadenia metformínu, zväženia hydrogénuhličitanu sodného a včasného nasadenia predĺženej renálnej substitučnej terapie pri výraznej acidémii.

V našej prednáške odprezentujeme súbor pacientov prijatých a liečených na jednotke intenzívnej starostlivosti s diagnózou intoxikácie metformínom. Prediskutujeme úskalia klinickej i laboratórnej diagnostiky danej problematiky a spoločne sa pozrieme na jednotlivé terapeutické prístupy.

Kľúčové slová: metformín; MALA – metformínom asociovaná laktátová acidóza; diabetes mellitus; renálna substitučná terapia

ABSTRACT

Metabolic acidosis can be an important consequence of several toxins. Determining which drugs or toxins might be responsible for metabolic acidosis in a patient with an accidental exposure, unknown ingestion, or from therapeutic drug use can present daunting diagnostic and therapeutic challenges. More importantly, vital cellular functions and metabolic processes become impaired with increasing acidosis. Therefore, it is paramount that a clinicians recognize those substances potentially resulting in metabolic acidosis so that timely and appropriate therapy can be instituted.

Metformin is a biguanide that is commonly used as the first-line oral drug for 60 years to treat diabetes mellitus type 2, especially in overweight patients, and polycystic ovarian disease. In patients with type 2 diabetes, metformin therapy is associated with not only reduced glycated hemoglobin (HbA1c) values, but also with a reduced risk of stroke, diabetes-related death, and all-cause mortality. Moreover, the drug is inexpensive, generally does not cause hypoglycemia, and is well tolerated by most patients. Renal tubular secretion is the major mechanism responsible for removing metformin, the estimated mean renal clearance is $507 \pm 129 \text{ ml}\cdot\text{min}^{-1}$ in subjects with preserved renal function. Like most drugs, however,

metformin has a dark side: A potentially fatal metabolic acidosis with an increased lactate concentration can develop after an acute overdose (MILA – metformin-induced lactic acidosis) or with therapeutic use (MALA – metformin associated lactic acidosis). Most cases of lactic acidosis related to therapeutic metformin use have occurred in the presence of a severe underlying disease state, such as renal failure, or other serious chronic disease predisposing to a hypoxemic condition. Although an estimated incidence of MALA is 0.05% (of 1-15 cases per 100 000 patient per years), mortality of cases is high, up to 50%.

Metformin is thought to induce metabolic acidosis with an increased lactate concentration by inhibiting gluconeogenesis in the liver and complex I of the electron transport chain. A link between metformin and lactic acidosis is often not recognized. Most reports of lactic acidosis in individuals taking metformin propose that metformin was not the initial cause of lactic acidosis, but rather an exacerbating factor.

Metformin-associated lactic acidosis should be anticipated immediately as soon as the triad of chronic metformin treatment, severe lactic acidosis, and deterioration of renal function occurs.

Once the diagnosis is suspected, good supportive care is the cornerstone of treatment. It requires prompt multiple organ systems support - ventilation, adequate fluid resuscitation and vasopressor therapy to restore hemodynamic stability, including cessation of metformin, consideration of sodium bicarbonate, and the early institution of prolonged renal replacement therapy in the setting of significant acidemia.

In our lecture, we will present a set of patients admitted and treated in the intensive care unit with a diagnosis of metformin intoxication. We will discuss the pitfalls of clinical and laboratory diagnostics of the issue and look together at individual therapeutic approaches.

Key words: metformin; MALA – metformin-associated lactic acidosis; diabetes mellitus; renal replacement therapy